

KONSTITUTSIYA – ERKIN VA FAROVON HAYOT GAROVI

Usmonova Odina Habibovna

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi “Mutaxassislik fanlari” kafedrası
o‘qituvchisi, 3-darajali yurist

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda “Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi!” degan bosh g‘oya asosida Konstitutsiyamizning 32 yilligini munosib kutib olish hamda yuksak saviyada nishonlash uchun O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangan “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bayramiga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish to‘g‘risida”gi Farmoyishning mazmuni hamda Konstitutsiyaning erkin va farovon hayotni ta’minlaydigan jihatlari xususida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, erkin va farovon hayot, Farmoyish, yangi tahrir, mulkiy huquqlarning ishonchili himoyasi, nuroniylar, xotin-qizlar va yoshlarga doimiy e’tibor, Konstitutsiya darslari.

Abstract: In this article, in our country, “the Constitution is a guarantee of a free and comfortable life! on the basis of the general idea, the content of the decree “on preparation and conduct of the holiday of the Constitution of the Republic of Uzbekistan”, signed by the president of the Republic of Uzbekistan for a worthy welcome and high-level celebration of the 32nd anniversary of our Constitution, and the aspects of the Constitution that ensure a free and comfortable life, are discussed.

Key concepts: Constitution, free and prosperous life, decree, new edition, reliable protection of property rights, constant attention to luminaries, women and young people, lessons of the Constitution.

“Har bir davlat o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘lini tanlar ekan, xalq farovonligini ta’minlashga xizmat qiladigan eng muhim maqsad va vazifalarini o‘zining Konstitutsiyasi – Asosiy qonunida mustahkamlab oladi.”

Sh.M.Mirziyoyev.

Kuni kecha O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bayramiga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish to‘g‘risida”gi Farmoyishni imzoladi. Unga ko‘ra, Konstitutsiyaning 32 yilligini munosib kutib olish hamda yuksak saviyada nishonlash uchun “Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi!” degan bosh g‘oyani o‘zida mujassam etgan tashkiliy-amaliy va ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar tashkil etiladi.

Mazkur farmoyishda quyidagi masalalarga e’tibor qaratish ta’kidlangan bo‘lib, xususan:

- Yangilangan Konstitutsiya mazmun-mohiyati va “O‘zbekiston - 2030” strategiyasining asosiy ustuvor yo‘nalishlari doirasida belgilangan tub islohotlar haqida mahallalarda, ta’lim muassasalari va mehnat jamoalarida ma’rifiy uchrashuv va suhbatlar o‘tkazish;

- So‘nggi yillarda iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy-ma’naviy hayotning turli sohalarida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar va bu borada erishilayotgan natijalarni mustahkamlashda yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning o‘rni va rolini yoritish;

- “Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi!” degan hayotiy shiorning mohiyati va ahamiyati, yangi tahrirdagi Konstitutsiya asosida inson huquq va erkinliklari sohasida mutlaqo yangi bosqichga o‘tilganligini ochib berish;

- Mulkiy huquqlarning ishonchili himoyasini ta’minlash, sog‘liqni saqlash, ilm-fan, madaniyat, san’at va sport sohalarini rivojlantirish, nuroniylar, xotin-qizlar va yoshlarga doimiy e’tibor va g‘amxo‘rlik ko‘rsatish, oila, onalik, bolalik va otalikni himoya qilish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning ahamiyatini targ‘ib qilish;

- “Konstitutsiya oyligi” doirasida umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, professional va oliy ta’lim tashkilotlarida barcha o‘quvchi hamda talabalarni qamrab olgan holda Konstitutsiya darslarini o‘tkazish.⁶

Buyuk sarkarda, davlat arbobi Amir Temur bobomiz “Davlat qonunlar asosida qurilmas ekan, unday saltanatning shukuhi, qudrati va tarkibi yo‘qoladi”, deb ta’kidlagan edilar. Zero, Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta’minlash

⁶ <https://kun.uz/news/2024/10/17/konstitutsiya-kuni-bayramini-nishonlash-boyicha-prezident-farmoyishi-imzolandi>.

mamlakatimizda barpo etilayotgan demokratik huquqiy davlatning bosh mezonini hisoblanadi.

Tabiiyki, har qanday demokratik islohotlar samarasi, tinchlik va taraqqiyotning asosiy garovi Konstitutsiya va qonun ustuvorligi ta’minlanishi bilan bevosita bog‘liq.

2023 yil 30 aprel kuni o‘tkazilgan referendumda Konstitutsiyamiz yangi tahrirda qabul qilindi. Albatta, mazkur Konstitutsiya loyihasi bugungi kun talablaridan kelib chiqib, tom ma’nodan takomillashtirilgan, o‘zida Yangi O‘zbekistonni qurish uchun, kelajakda davlatimizning rivojlangan davlatlar qatorida ko‘rish imkonini beradigan, chinakam huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati amal qilishi uchun xizmat qiladigan mukammal qilib yaratilgan edi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining muqaddimasida e’tirof etilgan g‘oyalarning mazmun-mohiyatidan bugungi kunda mamlakatimizda izchillik bilan amalga oshirilayotgan islohotlar hamda davlat siyosatining uyg‘un tarzda olib borilayotganini guvohi bo‘lib turibmizki, zero, unda: O‘zbekiston yagona xalqi sifatida,

- inson huquq va erkinliklariga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, davlat suvereniteti prinsiplariga sodiqligimizni tantanali ravishda e’lon qilib,

- demokratiya, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik g‘oyalariga sadoqatimizni namoyon qilib,

- inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni va qadr-qimmatini oliy qadriyat hisoblanadigan insonparvar demokratik davlatni, ochiq va adolatli jamiyatni barpo etish borasida hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas’uliyatimizni anglagan holda,

- davlatchiligimiz rivojining uch ming yildan ziyod tarixiy tajribasiga, shuningdek jahon sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo‘shgan buyuk ajdodlarimizning ilmiy, madaniy va ma’naviy merosiga tayanib,

- mamlakatimizning bebaho tabiiy boyliklarini ko‘paytirishga hamda hozirgi va kelajak avlodlar uchun asrab-avaylashga hamda atrof-muhit musaffoligini saqlashga astoydil ahd qilib,

- xalqaro huquqning umume’tirof etilgan prinsip va normalariga asoslangan holda,

- O‘zbekistonning jahon hamjamiyati, eng avvalo, qo‘shni davlatlar bilan do‘stona munosabatlarini hamkorlik, o‘zaro qo‘llab-quvvatlash, tinchlik va totuvlik asosida mustahkamlash hamda rivojlantirishga intilib, fuqarolarning munosib hayot kechirishini, millatlararo va konfessiyalararo totuvlikni, ko‘p millatli jonajon O‘zbekistonimizning farovonligini va gullab-yashnashini ta’minlashni maqsad qilgan holda⁷ ushbu Asosiy Qonunni qabul qilganni o‘z aksini topgan bo‘lib, juda chuqur mazmunga ega.

Yangi O‘zbekistonning yangi tahrirdagi Konstitutsiyasini qabul qilish Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning har bir sohadagi tashabbuslari va qat’iy siyosiy irodasi bilan Harakatlar strategiyasi doirasida amalga oshirilgan va Taraqqiyot strategiyasi asosida davom etayotgan keng qamrovli islohotlar va sa’y-harakatlar natijasida mamalaktimizda ijtimoiy davlat qurishning konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi.⁸

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 1-moddasiga e’tibor qaratidigan bo‘lsak, yangi tahrirdagi norma davlatimizning qanday davlatga aylanishi, qanday davlat qurish maqsad qilinganligini aniq ko‘rsatib turibdi, ya’ni O‘zbekiston — boshqaruvning respublika shakliga ega bo‘lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat. Ushbu jumlar negizida juda katta salmoqdagi mazmun-mohiyat hamda islohotlar, farovon turmush tarzini yaratishga bo‘lgan intilishlar yotadi.

Birgina norma, ya’ni O‘zbekistonning ijtimoiy davlat deb belgilanishiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, xususan, “Temir daftar”, “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari”, “mahallabay” va “xonadonbay” ishlash usullarini olaylik. Bunda aholining ehtiyojmand qatlamlarini qo‘llab-quvvatlash, ularning munosib hayot kechirishlari uchun sharoit yaratish, aholining bandligini ta’minlash va uning daromadlarini oshirish, ishsizlik va kambag‘allikni qisqartirish, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj

⁷ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.

⁸ F. Otaxonov. Ijtimoiy davlatning konstitutsiyaviy asoslari. <https://uza.uz/uz/posts/izhtimoiy-davlatning-konstituciyaviy-asoslari-471933>.

qismiga davlat tomonidan kafolatli tizim orqali yordam ko‘rsatishga alohida e’tibor berilmoqda. Ishsizlikdan himoyalaniş, kafolatlangan sifatli ta’lim, malakali tibbiy yordam, bolalar, ayollar, keksalar va nogironligi bo‘lgan shaxslar har tomonlama qo‘llab-quvvatlanmoqda.

Bir so‘z bilan aytganda, Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi ekanligini biz respublikada amalga islohotlar jarayonida ko‘rib turibmiz. Binobarin, barcha islohotlar va amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar “Inson qadri uchun”, “Xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak”, “Davlat – inson uchun”, “Inson – jamiyat – davlat” degan xalqchil tamoyillar asosida olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.
2. <https://kun.uz/news/2024/10/17/konstitutsiya-kuni-bayramini-nishonlash-boyicha-prezident-farmoyishi-imzolandi>.
3. F. Otaxonov. Ijtimoiy davlatning konstitutsiyaviy asoslari. https://uza.uz/uz/posts/izhtimoiy-davlatning-konstituciaviy-asoslari_471933.